

doi: 10.5281/zenodo.4965911

МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА

Museum and Pedagogical Support of Family Leisure Activities

Elena Murashko

Senior lecturer

Mogilev A. Kuleshov State University, Republic of Belarus

<https://orcid.org/0000-0002-4077-1913>

Annotation. *The abstract deals with the content of museum and pedagogical support of family leisure. The article presents such areas of work of teachers of preschool education institutions as: informing parents about leisure programs that are implemented in museums of the city; improving the competence of parents in the field of museum culture; involving parents in the creation of a museum environment; organizing a virtual museum of preschool education institutions.*

Keywords: *virtual museum, museum, museum and pedagogical support, family leisure, preschool education institution.*

Вступление

Introduction

Одним из важных направлений взаимодействия учреждения дошкольного образования с семьями воспитанников является помощь в организации семейного досуга, который рассматривается педагогами и психологами как средство удовлетворения духовных и культурных потребностей членов семьи и укрепления внутрисемейных отношений. Оптимальным его вариантом является сочетание активного и интересного отдыха для детей и взрослых, положительных эмоций, а также социально-педагогической ценности. Однако, наблюдаются тенденции стихийной организации досуга, доминирования общесемейных форм досуга над детскими, смещения места проведения досуга из социокультурных учреждений в домашние условия. Исследование Т.Н. Ивановой показало, что самыми популярными формами семейного отдыха оказались кинотеатры, торговые центры (37% респондентов); 24% мужчин и 27% женщин предпочитают отдых семьей на природе, а «культурные формы (театры, музеи выставки и др.)» выбрали только 7% участников опроса (Иванова, 2019). Тогда как изменения в музейной практике (расширяется виртуальный (страницы в социальных сетях и др.) и физический (парковки, пандусы и др.) доступ, создаются эксплориумы – музеи, состоящие из копий или специально созданных наглядных пособий) направлены на привлечение семей с детьми дошкольного возраста. Для этой части музейной аудитории реализуются специальные программы, примером которых может выступать проект «Детская академия» Дарвиновского музея (г. Москва), включающий специализированные циклы научно-обоснованных занятий, выставочные программы, путеводители, мастер-классы, интерактивы, праздники для малышей в возрасте от 3 до 7 лет и их родителей (Михайлова, 2020). Д. Агапова характеризует выставки и программы современного музея как многоуровневые, не только одновременно адресованные детям и взрослым, но и стимулирующие диалог между ними (Агапова, 2015: 12).

В научно-методической литературе представлены рекомендации по вопросам организации музейной коммуникации с детьми дошкольного возраста, как в музее, так и в специально создаваемой музейно-педагогической среде детского сада (мини-музеи). Работа в этом направлении с родителями воспитанников учреждения дошкольного образования изучена недостаточно. Целью нашего исследования стало определение содержания музейно-педагогического сопровождения семейного досуга.

Методы и методики исследования ***Methods and Techniques of the Research***

Исследование выполнено на основе анализа научно-методической литературы и практики работы музеев и учреждений дошкольного образования.

Результаты ***Results***

Информирование родителей о досуговых программах, которые реализуются в музеях города: родители зачастую воспринимают музей как учреждение для школьников и взрослых, тогда как отдых в музее рассчитан и на семейные посещения с детьми дошкольного возраста. Он включает в себя такие мероприятия как концерты, карнавалы, посиделки (театрализованная форма, сочетающая развлечение и совместную деятельность прикладного характера). Например, в Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленникова для детей и родителей проводится «Волшебная мастерская» по изготовлению новогодних сувениров; в рамках проекта «Летняя сцена» музея К.В. Бялыницкого-Бирюли (г. Могилев) проводятся концерты классической музыки для детей и др. (Мурашко, 2020). Для информирования могут использоваться как традиционные наглядные методы (например, создание в холле детского сада информационного стенда «Культурная карта города», на котором помимо информации о музеях (адрес, график работы) размещаются анонсы предстоящих мероприятий), так и цифровые ресурсы (создание рубрики «Новости культуры» на сайте учреждения дошкольного образования, размещение гиперссылок на сайты музеев). Одним из вариантов информирования родителей и формой организации самостоятельного семейного посещения музея являются путеводители, которые не только помогают родителям выступать в роли «гида» для ребенка, но и предусматривают задания детям для закрепления полученных впечатлений и знаний.

Повышение компетентности родителей в области музейной культуры выступает необходимым условием организации семейного досуга в музее. Обусловлено это тем, что ребенок дошкольного возраста – специфический музейный посетитель, визит которого должен быть подготовлен и организован взрослым: выбор экспозиции, времени и продолжительности посещения, деятельности на закрепление полученных впечатлений. Педагогическое просвещение родителей может проводиться в интерактивных групповых формах (например, семинары-практикумы, педагогические гостиные и др.) и индивидуальных консультациях по запросу. Это позволит познакомить родителей с задачами развития ребенка через музейную педагогику, обогатить их педагогические умения.

Привлечение родителей к созданию музейной среды как в учреждении дошкольного образования (тематика мини-музеев, как правило, выбирается

совместно с учетом имеющихся в семьях предметов), так и в семье. Так семейные реликвии или коллекции можно объединить в экспозицию в формате «Музей в чемодане». Создание такого домашнего музея может выступать как форма организации семейного досуга, а его результат – использоваться в образовательном процессе детского сада (конкурс домашних музеев и т.д.);

Организация виртуального музея учреждения дошкольного образования, в структуру которого можно включить виртуальные выставки детских работ, методические материалы (видеофильмы, виртуальные альбомы, мультимедийные презентации, игры для интерактивной доски, маршрутные игры и др.), фотографии экспонатов мини-музеев детского сада, ссылки на виртуальные музеи, экспозиции которых интересны и доступны детям дошкольного возраста и т.д. Поддержанию интереса к музейной педагогике будет способствовать размещение семейных фото-отчетов, творческих работ, отражающих впечатления детей и родителей от посещения музея.

Выводы *Conclusions*

Музейно-педагогическое сопровождение семейного досуга обладает значительным потенциалом в формировании эстетических и духовных норм и ценностей семьи, способствует наполнению досуга социально и культурно-значимыми формами, укреплению отношений между родителями и детьми.

Литература *References*

Иванова, Т.Н. (2019). Современная семья о культурно-досуговой среде города. Азимут научных исследований : педагогика и психология, 1 (26), 133–136. DOI: 10.26140/anip-2019-0801-0032

Копелянская, Н. (Сост.). (2015). Музей как пространство образования : игра, диалог, культура участия. Выпуск 2.– Москва.

Михайлова, А. (2020). Дети в музее : успешные стратегии работы с семейной аудиторией. Музей, 6, 8–19.

Мурашко, Е.А. (2020). Направления внедрения музейной педагогики в образовательный процесс учреждения дошкольного образования: формы реализации. Научные труды Республиканского института высшей школы, 20-1, 91 – 98.

